

O'ZBEKISTONNING JANUBIY HUDUDLARI REKREATSION DESTINATSIYALARI BILAN BOG'LIQ TADQIQOTLAR

Murtazayeva Gulrux Isabek qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti "Turizm va mehmonxona biznesi" kafedrasida tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14919439>

Annotatsiya. Maqolada O'zbekistonning janubiy hududlarida joylashgan rekreatsion destinatsiyalari bilan bog'liq tahlillar keltirilgan. Turistik-rekreatsiya tizimlarining shakllanishi va rivojlanishi bilan bog'liq nazariy tadqiqotlarga urg'u berilgan. Rekreatsiya tufayli ishchi va xodimlarning mehnat qilish qobiliyati tiklanishi, umr davomiyligining uzayishi, rekreatsiya resurslari negizida sog'lomlashtirish maskanlari faoliyatining bugungi kunda O'zbekistonda tobora yuqori sur'atlarda rivojlanib borayotganligi, ayniqsa, sanatoriya-kurort muassasalari, bolalar sog'lomlashtirish oromgohlari, sanatoriy-profilaktoriylar soni birmuncha ortib borayotganligiga ham to'xtalib o'tilgan. Shuningdek, O'zbekistonning janubida joylashgan Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarining noyob tarixiy-madaniy va me'moriy obidalari, o'lmas an'analari, tabiiy-rekreatsion maskanlari bilan bog'liq ma'lumotlarga asosiy e'tibor qaratilgan. Manbalar asosida yaratilishi rejalashtirilgan elektron katalog bilan bog'liq ma'lumotlar ham maqoladan o'rin olgan.

Kalit so'zlar: katalog, rekreatsiya, mintaqa, sog'lomlashtirish maskanlari, turizm.

Abstract: The article presents analysis related to recreational destinations in the southern regions of Uzbekistan. Emphasis is placed on theoretical research related to the formation and development of tourist-recreational systems. It was also noted that recreation restores the working capacity of workers and employees, extends life expectancy, and the activities of health resorts based on recreational resources are developing at an increasingly rapid pace in Uzbekistan today, especially the number of sanatoriums and resorts, children's health camps, and sanatoriums and preventive health centers is increasing. Also, the main attention is paid to information related to the unique historical, cultural and architectural monuments, immortal traditions, and natural and recreational areas of the Kashkadarya and Surkhandarya regions, located in the southern region of Uzbekistan. Information related to the electronic catalog planned to be created based on sources is also included in the article.

Key words: catalog, recreation, region, health resorts, tourism.

Аннотация. В статье представлен анализ рекреационных дестинаций, расположенных в южных регионах Узбекистана. Основное внимание уделяется теоретическим исследованиям, связанным с формированием и развитием туристско-рекреационных систем. Также отмечено, что отдых восстанавливает трудоспособность рабочих и служащих, увеличивает продолжительность жизни, и сегодня в Узбекистане все более быстрыми темпами развивается деятельность санаторно-курортного направления на базе рекреационных ресурсов, особенно несколько увеличивается количество санаториев и курортов, детских оздоровительных лагерей, санаториев и профилакториев. Также основное внимание уделяется информации, связанной с уникальными историко-культурными и архитектурными памятниками, традициями, природно-рекреационными объектами Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей, расположенных в южном регионе Узбекистана.

Информация, связанная с электронным каталогом, который планируется создать на основе источников, также включена в статью.

Ключевые слова: каталог, рекреация, регион, здравницы, туризм.

Bugungi kunda dunyoda daromadlilik darajasi bo'yicha rekreatsiya va turizm sohasi uchinchí, tovar va xizmatlar eksportida to'rtinchi o'rinni egallab, global yalpi ichki mahsulotidagi ulushi 10,0 foizni tashkil etadi [1]. UNWTO ma'lumotlariga ko'ra, 2022-yilda 900 milliondan ortiq sayyoh xalqaro miqyosda sayohat qilgan [2].

2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasining 35-maqсадida "To'siqsiz turizm infratuzilmasini mamlakatning asosiy turizm shaharlarida keng joriy qilish. 2026-yilgacha turizm sohasida band bo'lgan aholi sonini 2 baravar oshirib, 520 ming nafarga yetkazish" masalasi alohida belgilab berilgan [3]. Bu borada, O'zbekistonning janubiy hududlari rekreatsion destinatsiyalarida turizmning barcha sohasini kuchaytirish, turistik oqimni jonlantirish, yangi turistik marshrutlar va turpaketlar yaratish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Bu borada o'zaro turistik oqimlarni ko'paytirish, sayyohlik sohasida qo'shma dasturlar va loyihalarni amalga oshirish, ushbu ustuvor yo'nalishdagi hamkorlikni faollashtirish uchun O'zbekiston Respublikasining Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev 2023-yilni Shanxay hamkorlik tashkiloti makonida turizmni rivojlantirish yili deb e'lon qilishini taklif etgani ham bejizga emas. Ushbu vazifani bajarish uchun turizm sohasini hududiy jihatdan samarali tashkil etish va rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu borada, O'zbekistonning janubiy hududlari rekreatsion destinatsiyalari katalogini yaratish, tumanlarda turizmning barcha sohasini kuchaytirish, turistik oqimni jonlantirish, yangi turistik marshrutlar va turpaketlar yaratish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Mazkur maqola loyiha natijalari asosida yozildi. Tadqiqot obyekti hisoblangan Qashqadaryo va Surxandaryo viloyatlari ma'muriy-hududiy birliklarida mavjud rekreatsion destinatsiyalar marshrutlarini GAT texnologiyalari asosida karta-sxemalarini ishlab chiqish, foto-albomlarini yaratish va uch tildagi (o'zbek, rus, ingliz) katalogini yaratish va nashr etish mo'ljallangan. Bugungi kunda obyekt bo'ylab ekspeditsiyalar natijasida fotolavhalar yig'ilmoqda va tahlil qilinmoqda.

Ma'lumki, rekreatsiya - dam olish, sog'liqni tiklash, tabiat go'zalligidan zavqlanib, inson ruhini ko'tarishga qaratilgan faoliyat majmuini o'z ichiga oladi. Har bir hudud o'ziga xos rekreatsiya resurslari tizimiga ega. Inson bo'sh vaqtlarida rekreatsiya resurslaridan foydalanib sog'lig'ini tiklaydi va o'z navbatida rekreatsiya sohasining rivojlanishiga hissa qo'shadi. Rekreatsiya va turizmni o'rganish va rivojlantirishning ilmiy-uslubiy asoslari, baholash mezonlari uzoq xorij olimlaridan R.Blanshar, A.Mariotti, N.Leiper, Radka Marčeková, Peter Mihok, D.Getz, Robert W.Wyllie, Boumediene Meddah, Van SH., Zhenfan H., MDH davlatlarida V.S.Preobrajenskiy, I.V.Zorin, V.A.Kvartolnoy, V.M.Krivosheev, L.I.Muxina, L.S.Filippovich, D.L.Armand, Y.A.Vedenin, N.S.Mironenko, H.A.Danilova, A.G.Nizamiev, S.R.Yerdavletov, V.I.Krujalín, N.V.Shabalina va boshqa olimlarning tadqiqotlarida keng yoritilgan.

Manbalarda keltirilishicha "rekreatsiya" (lotincha, dam olish - tiklanish) - bu mehnat jarayonida inson sarflagan kuchlarni tiklash, shuningdek jismoniy va intellektual salohiyatni yanada rivojlantirish uchun inson organizimining yangi kuchlarning ma'lum bir zaxirasini to'plash, shu bilan birga, sog'lik va mehnat qobiliyatini tiklashda uydán tashqarida dam olish, ya'ni uyushgan yoki uyushmagan sayohatlarga qatnashish yoki ixtisoslashtirilgan dam olish

maskanlarida (sanatoriyalar, dam olish uylari va h.k.) ta'tilni o'tkazish orqali amalga oshirilishi kerak bo'ladigan jarayon [16].

Rossiyalik olimlar A.M.Vetitnev, L.B.Juravlovalarning ta'kidlashicha, rekreatsiya atamasi dastlab AQSHda XIX-asrning 90-yillarida me'yorlangan ish kuni, dam olish kunlari va ta'tillarning yo'lga qo'yilishi ma'nosida ilmiy adabiyotlarga kiritilgan va salomatlikni tiklash, sog'lomlashtirish hamda ushbu faoliyat olib boriladigan makon mazmunini anglatgan [13].

V.A.Kvartalnoy va I.V.Zorinlarning fikricha, rekreatsiya bu - insonning jismoniy, intellektual va emotsional kuchini kengaytirilgan tarzda qayta tiklash jarayonidir. AQSH milliy turizm siyosati tadqiqotlar markazining ta'rifiga ko'ra esa, rekreatsiya bu – insonlarning bo'sh vaqtidan personal foydalanish jarayoni hisoblanadi [15].

Rekreatsion turizm bevosita inson sog'lig'ini tiklash (kurort, sanatoriya, pansionat va h.k) bilan ham bog'liq. Bizningcha, turizm geografiyasi bilan rekreatsiya turizmi bir-biri bilan juda aloqador tushunchalardir. Rekreatsiya insonning rekreatsion faoliyatini oqilona tashkil etish va rekreatsiya resurslaridan samarali foydalanish yo'llarini tadqiq qiladi.

O'zbekistonda rekreatsiya va turizmni rivojlantirish muammolari borasida Q.X.Abdurahmanov, M.R.Boltabayev, M.E.Po'latov, N.T.Tuxliyev, I.S. Tuxliyev, I.Ivatov, M.K.Pardayev, Z.D.Adilova, F.K.Komilova, B.X.Turayev, D.X.Aslanova, A.F.Saidov, T.T.Tashmuratov, Ye.V.Golysheva, O.M.Hamidov, A.N.Norchayev, Sh.R.Fayziyeva, A.A.Eshstayev, D.K. Usmanova, B.Sh.Safarov, Z.I.Usmanova, A.T.Mirzayev singari respublikamiz olimlari tadqiqotlar olib borishgan. Shu o'rinda alohida qayd etish lozimki, O'zbekistonda rekreatsiya va turizm sohasi bilan bog'liq tadqiqotlarda nafaqat iqtisodchi olimlar, qolaversa tibbiyot, geografiya sohasidagi mutaxassilarning ham o'rni katta.

O'zbekistonda rekreatsiya resurslarini o'rganishda qator olimlar samarali tadqiqotlar olib borgan. Jumladan, A.Z.Zokirov respublikaning rekreatsion resurslarini o'rganish bilan shug'ullangan. Olim tomonidan omonidan O'zbekiston respublikasi rekreatsion jihatdan rayonlashtirilgan. Respublikaning rekreatsion resurslarini o'rganish bilan shug'ullangan va 1979-yilda akademik A.G.Babayev ilmiy rahbarligida o'lkamizning tabiiy va rekreatsion imkoniyatlarini baholash bo'yicha nomzodlik dissertatsiyasini himoya qilgan. Uning keyingi tadqiqotlari rekreatsiya resurslari va O'zbekistonning kurort hududlarining geografik xususiyatlariga bag'ishlangan monografiyada o'z aksini topdi [14].

Z.Maxamatillayev tomonidan olib borilgan tadqiqotlar mamlakatimizda kurort va iqlimshunoslik yo'nalishlarida amalga oshirilgan muhim ilmiy tadqiqotlardan biridir. Olim tomonidan himoya qilingan (1972-y.) "O'zbekistonning kurort-iqlim resurslari" nomli nomzodlik dissertatsiyasida muallif fasllar va ob-havo, turli mintaqalarning meteorologik holati, bioiqlimiy holatlarga e'tibor qaratdi. Olim iqlimiy kurortlarni tashkil etish imkoniyatlarini aniqlash maqsadida turli mintaqalarning meteorologik holatini yil fasllari va ob-havoning turiga qarab baholadi [11].

A.X.Yusupov tomonidan olib borilgan tadqiqotlar "O'zbekistonning janubiy hududlari iqlim sharoitini dam olish va davolash uchun baholash" bilan bog'liq. Uning tadqiqotlarida Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarining iqlimi quyoshli, juda issiq va juda quruq ob-havo tafsilotlari, meteorologik elementlarning fazoviy o'zgaruvchanligi, havodagi kislorod miqdori bilan farq qilishi, shu ob-havoga mos iqlimiy kurortlarni barpo qilishning istiqbolli yo'nalishlari ochib berilgan [17].

Turistik-rekreatsiya tizimlarining shakllanishi va rivojlanishi, ular bilan bog'liq obyektlardan samarali foydalanish masalalari qator tadkikotchilar tomonidan o'rganilgan.

Xususan, O'zbekistonlik olimi Z.I.Usmanova o'z tadqiqotlarida hududlar va ularda mavjud obyektlar, turistik-rekreations salohiyatini baholashga qaratilgan muhim tamoyillar sifatida quyidagilarni ko'rsatib o'tgan. Olima tomonidan ko'rsatib o'tilgan tamoyillar turistik-rekreations obyektlari salohiyatini baholashda nihoyatda muhim sanaladi [12].

Tadqiqotlarda ta'kidlanishicha, sanator-kurort tizimi murakkab sistema sanaladi, unda tabiiy resurslardan majmuali tarzda foydalaniladi va ko'plab omillar ta'sirida rivojlanadi (tabiiy resurslar mineral suv, loy, iqlim, ijtimoiy qobiq rekreatant, xizmat ko'rsatuvchi va boshqaruv xodimlari, ekologik omillarni bir-biriga ta'sirini o'rganiladi). Yuqoridagi omillar ta'sirida mintaqalarda kurort-rekreations hududlariga ixtisoslashadi [15].

N.Y.Ibadullayev va boshqa olimlar tadqiqotlarida esa O'zbekiston Respublikasi mintaqalarini to'liq salohiyati va imkoniyatidan samarali foydalanish yo'llarini ishlab chikish, ularni imkoniyatlarini o'rganish masalasi, rekreations faoliyatda sog'lomlashtirish-davolash rekreations turi eng katta o'rinni egallashi haqida fikrlar bildirilgan. Olimlar O'zbekiston hududida mineral suvlarning turli xil turlari keng tarqalgan, mamlakatdagi 300 dan ortiq shifobaxsh yer osti suv manbalariga ko'plab odamlar tashrif buyurishi va hozirgi kunda bu manbalardan 121 tasi faoliyat yuritayotganligi haqida fikrlarni ilgari surishgan [7].

Z.T.Abdulhakimov esa o'z tadqiqotlarida rekreations asosiy guruhlarini (suv plyaj, tog', tarixiy-madaniy, sog'lomlashtirish-davolash rekreationsi) ajratgan. Olim o'z tadqiqotida "sanatoriylar ma'lum xududda material bazaga ega bo'lgan tashkilot" ekanligi, ularda asosan davolashning tabiiy omilari asosida faoliyat ko'rsatilishi, tabiiy davolash resurslari iqlimiy resurslardan tarkib topgan bo'lib, ularda bioiqlim, balneologik, mineral suvlar, davolovchi balchiq bilan davolash va sog'lomlashtirish, iqlimiy balneologik sanatoriylarda esa barcha tabiiy davolash omillaridan kompleks xolda davolash yo'lga qo'yilganligini ta'kidlab o'tgan. Rekreations davolash-sanatoriylar yo'nalishi rivojlantirish xar tomonlama samarali ekanligi, sog'lomlashtirish insonning mexnat faoliyati davomida ruhiy, jismoniy, akliy zo'riqlashlarni tabiiy muxit orqali davolanilishi, dam olishning vaqti, joyi, davomiyligining inson organizmini qayta tiklash jarayoniga ta'siri masalasi ham tadqiqotchi ishlarida ilgari surilgan [6].

A.T.Mirzayev tomonidan olib borilgan izlanishlarda O'zbekistonda turistik-rekreations obyektlari bilan bog'liq bo'lgan asosiy ko'rsatkichlarning 2010-2021-yillar davomida o'zgarish qonuniyati aniqlangan. Bunda vaqt omili ko'rsatkichlarning o'zgarishiga ta'sir etuvchi asosiy omil sifatida olindi hamda vaqt omiliga bog'liq holda bu ko'rsatkichlarning korrelyatsion-regression tahlili amalga oshirilgan [9].

Turistik-rekreations tizimlarining shakllanishi va rivojlanishi, ular bilan bog'liq obyektlardan samarali foydalanish masalalari qator tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan. Xususan, O'zbekistonlik olimi Z.I.Usmanova o'z tadqiqotlarida hududlar va ularda mavjud obyektlar, turistik-rekreations salohiyatini baholashga qaratilgan muhim tamoyillarga e'tibor qaratgan. sifatida quyidagilarni ko'rsatib o'tgan. Olima tomonidan ko'rsatib o'tilgan tamoyillar turistik-rekreations obyektlari salohiyatini baholashda nihoyatda muhim sanaladi. [12]

Tadqiqot obyekti sifatida - respublika janubida joylashgan Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlari olingan. Tadqiqot obyekti hisoblangan hudud - 48,67 ming km² bo'lib, bu respublika hududining 11 foizga yaqin qismini tashkil etadi. Aholisi (1.01.2024-y.) – 6437,7 ming kishi. Shahar aholisining ulushi 39,8 foizga teng. Aholi zichligi ko'rsatkichi 1 km² hududga 132,27

kishi. Mintaqa respublikamizda yoqilgi, kimyo, yengil sanoat, paxta, g'alla, pilla, poliz, meva, go'sht, jun yetishtirish kabi iqtisodiyot tarmoqlari bilan ajralib turadi. Qishloq xo'jalitgida don ekinlari, go'sht, sut yetishtirish, yirik shoxli qoramollar, qo'y va echkilar bosh soni bo'yicha respublikada oldingi orinlarda turadi. Mintaqaning rekreatsiya va turizm salohiyati yuqori. Bugungi kunda mazkur hududlar turizm sohasi mutaxassislari tomonidan an'anaviy tarzda boy rekreatsion salohiyatga ega hudud sifatida e'tirof etilgan. Hudud o'zining tabiiy salohiyati, avvalo, relyefning xilma-xilligi, gidrologik tarmoqlari, karst hodisalari, iqlim xususiyatlari, o'simlik qoplaminig xilma-xilligi, betakror etno va gastroturistik jihatlari bilan ajralib turadi.

Jadval

O'zbekistonning janubiy hududlarida joylashgan ayrim rekreatsiya obyektlar

Shifobahsh buloqlar	G'orlar, soy vodiylari, tabiat yodgorliklari, karst shakllari, daralar	Muhofaza etiladigan tabiiy hududlar	Suv havzalari: suv omborlari
Xo'ja mayxon ota; Omonxona; G'alchalik buloq; Uchko'z buloq; Itbuloq; Qanishbuloq; Toshbuloq; O'mizbuloq; Oynabuloq; Sherakmozor buloq; Havzimaydon buloq; Xujaipok ota suvi; Qo'tir buloq; Sangardak; Jayronxona; Biyasig'mas buloq; Jiyda buloq; Otkamar buloq; Oybuloq; Sho'rbuloq; Sariqamish buloq; Tolli-chashma; O'rinbo'loq; Tahirchoq buloq; Xaliya buloq; Qozon buloq; Alamli buloq; Sho'rbuloq va h.k.	Xo'jaikon; Xojaipok; Qora kamar; Qorong'u yulduz; Teshiktosh; Qora kamar; Xojaipok g'orlari; Qalaisheron; Qizilsuv; Suvtushar; Turku Tuyg'un; Kunkurmas; Novshur; Tanxoz; Oqsuvdara; Qasam va h.k.	Yura yoshidagi dinozavrlar izlari; Sayrob chinorlari; Bo'r yoshidagi dinozavrlar izlari; Dendrariy, Laylak xona qoyalardagi rasmlar; Yura yoshidagi dinozavrlar izlari; Payg'ambar oroli; Surxon davlat qo'riqxonasi; Zarautsoy qoyatosh rasmlar va h.k.	Oqtepa suv ombori; Degrez suv ombori; To'palang suv ombori; Uchqizil suv ombori; Amu-Surxon sohili; Janubiy Surxon; Hisorak; Chimqo'rg'on; Pachkamar; Nug'ayli; Tallimarjon, Qalqama; Qorabog'; Qamashi; Toshloqsoy suv ombori va h.k.

Jadval manbalar asosida muallif tomonidan tuzildi.

Mintaqada mavjud rekreatsiya obyektlari tarkibiga sharshara va shifobahsh buloqlar, g'orlar, soy vodiylari, tabiat yodgorliklari, karst shakllari, muhofaza etiladigan tabiiy hududlar, suv havzalari kabilarni kiritish mumkin (jadvalga qarang).

Tadqiqot davomida ushbu obyektlarning katalogini yaratish masalasiga ham to'xtalib o'tilgan (rasm).

O'zbekistonning janubiy hududlari - respublika janubida joylashgan Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlarini o'z ichiga oladi. Hududi - 48,67 ming km² bo'lib, bu respublika hududining 11 foizga yaqin qismini tashkil etadi. Aholisi (1.01.2024-y.) – 6437,7 ming kishi. Shahar aholisining ulushi 39,8 foizga teng. Aholi zichligi ko'rsatkichi 1 km² hududga 132,27 kishi. Hisor tog' tizmasining tarmoqlari bu hududning o'rtasida joylashgan bo'lib, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarini ajratib turadi.

Mintaqa respublikamizda yoqilgi, kimyo, yengil sanoat, paxta, g'alla, pilla, poliz, meva, go'sht, jun yetishtirish kabi iqtisodiyot tarmoqlari bilan ajralib turadi. Janubiy iqtisodiy rayon don ekinlari, go'sht, sut yetishtirish, yirik shoxli qoramollar, qo'y va echkilar bosh soni bo'yicha respublikada oldingi orinlarda turadi. Shuningdek, rayonning rekreatsiya va turizm borasidagi salohiyati katta.

So'ngi 10-15 yil mobaynida mintaqada tarkibiga kiruvchi har ikkala viloyatda ham mehmonxona va shunga o'xshash joylashtirish vositalari soni ortib borgan. Shu bilan birga turistik faoliyatni amalga oshirgan tashkilotlar sonida ham ushbu yillarda birmuncha ijobiy siljiylar kuzatilgan. Ilmiy maqola amaliy grant loyihasi doirasida olingan ma'lumotlar asosida bajarildi. Olib borilgan tadqiqotning asosiy maqsadi Janubiy O'zbekistonning viloyatlari rekreatsiya-turistik resurs imkoniyatlarini baholash asosida tog' va tog'oldi tumanlari rekreatsiya destinatsiyalari katalogini yaratishdir. Bunda tanlab olingan mintaqada kompleks tadqiqotlar olib borildi. Mintaqa rekreatsiya salohiyati, ekoturistik destinatsiyalar, tibbiy-sog'lomlashtirish obyektlari o'rganildi.

Mintaqa tarkibiga kiruvchi Surxondaryo viloyati - O'zbekistonning eng janubida, Surxon-Sherobod vodiysi va Hisortog' tizmasi va janubi-g'arbiy tarmoqlarining janubiy etaklarida joylashgan. 6-mart 1941-yilda tashkil topgan. Hududi - 20,1 ming km². Aholi soni (1.01.2024-y.) – 2877,1 ming kishi. Urbanizatsiya darajasi 36,1 foizga teng va bu jihatdan mintaqada respublikada faqat Xorazm viloyatidan oldingi o'rinda turadi. Aholi zichligi (1.01.2024-y.) 143,1 kishi/km²ga teng. Ma'muriy markazi - Termiz shahri (201,6 ming kishi, 1.01.2024-y.). U shimol va sharqda Tojikiston, janubi-g'arbda Turkmaniston, janubda, Amudaryo orqali Afg'oniston bilan, shimoli-g'arbda esa Qashqadaryo viloyati bilan chegaradosh. Surxondaryo viloyatining O'zbekiston YalMdagi salmog'i 3,9 %, sanoat mahsulotidagi ulushi 1,3 %, qishloq xo'jaligi mahsulotidagi hissasi esa 7,9 % ga teng (2022-y.).

Surxondaryo viloyati tarkibiga 14 ta qishloq tumani, 8 ta shahar (1 tasi - Termiz - viloyatga bo'ysunuvchi), 112 ta shaharcha va 859 ta qishloq aholi punkti kiradi. Sariosiyo, Boysun, Sherobod va Qumqo'rg'on tumanlari nafaqat Surxondaryo viloyati, balki butun respublikamizda maydoni yirik tumanlar hisoblanadi. Mazkur 4 ta tuman Surxondaryo viloyati jami maydonining 62,3 % ini tashkil qiladi. Shuningdek, Uzun va Jarqo'rg'on tumanlari maydoni ham katta. Angor (0,39 ming km²) va Qiziriq (0,38 ming km²) tumanlari maydoni eng kichik hisoblanadi. Eng katta maydonga ega Sariosiyo va eng kichik maydonga ega Qiziriq tumanlari orasidagi farq 10,1 martaga teng. Viloyatdagi 14 ta qishloq tumanidan 6 tasining ma'muriy markazi shahar, 8 tasini esa shaharcha maqomiga ega.

Viloyat hududining taxminan 70 foiz maydoni tog' va adirlardan iborat. Hisor tizmasida, Tojikiston bilan chegarada O'zbekistonning eng baland nuqtasi - Hazrat Sulton cho'qqisi

joylashgan (4643 m). Surxondaryo relyefining xilma-xilligi bilan alohida ajralib turadi. Hududining dengiz sathidan balandligi janubdan shimolga tomon 270 metr dan (Amudaryo vodiysi) 4643 metrgacha (Hisor tog' tizmasi) ko'tarilib boradi. Viloyat hududi shimoliy, g'arbiy va sharqiy tomonlaridan baland tog'lar bilan o'ralgan va ulaming kirib keladigan sovuq havo oqimlarini to'sib qolishi viloyat iqlimining shakllanishida katta ahamiyat kasb etadi. Surxondaryo viloyati aholisi soni, 1 - yanvar 2023-yil holatiga ko'ra, 2806,5 ming kishiga teng bo'lib, viloyat bu borada respublikada 8-olrinda turadi.

Viloyat rekreatsiya va turistik salohiyati bo'yicha ham alohida ajralib turadi (Omonxona, Uchqizil, Jayronxona, Xo'jaikon va boshqa sihatgohlar). Jumladan, Omonxona bulog'i Boysun tog'lari bag'rida joylashgan va qop-qora qarag'aylar bilan qoplangan hududdir. Ushbu joyning geografik muhiti, go'zal manzaralari va bahavoligi inson ruhiyatiga o'zgacha ta'sir ko'rsatadi. Boysun tog'lari etaklarida joylashgan Omonxona bulog'ining suvi tarkibida kremniy, temir, alyuminiy, hamda boshqa ko'plab mikroelementlar mavjudligi aniqlangan. Olimlar va mutaxassislarning fikriga ko'ra, bu vitamin va minerallarga boy buloq suvi inson tanasini, ayniqsa, jigar va o't pufagi yo'llarini davolashda foydalidir. Suvning shifobaxsh xususiyatlari surunkali gepatit (sariq kasalligi), surunkali xolitsistit (o't pufagi va yo'llarining yallig'lanishi), oshqozon-ichak kasalliklari (gastrit, duodent, kolitlar), qandli diabet va oshqozon osti bezining yallig'lanishi (pankreatit) kabi kasalliklar bilan kurashishda muhim ahamiyatga ega. Omonxona" dam olish maskani va shifoxonasi ikkita yirik daryo – Palangxona va Omonxona qo'shilish joyida joylashgan. Bu daryolar tog' tizmalari bilan o'ralgan daralardan boshlanadi va cheksiz tog' qarag'aylari bilan qoplangan. Archa o'rmonlari insoniyat uchun zarur bo'lgan kislorodni ishlab chiqaradi va tog' buloqlari uchun asosiy suv manbai hisoblanadi. Shu bilan birga, dam olish maskani va shifoxonasi bemorlarning ruhiyatiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Omonxona suvi va atrof-muhitining sog'lomlashtiruvchi xususiyatlari ilmiy tadqiqotlar bilan tasdiqlangan.

Hududning arxeologik topilmalari, at-Termiziy vatanining tarixiy yodgorliklari, ilk shaharlar qoldiqlari, karst g'orlari, ma'danli buloqlari, o'ziga xos tabiiy landshaftlari, qadamjo va ziyoratgohlari ekskursion, agroturizm, diniy va ekoturizmning rivojlanishiga asos bo'lib xizmat qiladi. Surxondaryo nafaqat tarixiy, balki o'ziga xos tabiiy rekreatsiya resurslariga ham boy. Bu yerdagi qadimiy milliy an'analar, o'yinlar, folklor qo'shiqchiligi va sport turlarining saqlanib qolishi sayyohlarni o'ziga jalb eta oladi. Dalvarzintepa majmuasida qadimiy budda ibodatxonalarining topilishi esa butun dunyoda ushbu dinga e'tiqod qiluvchilarni mazkur hududga bo'lgan qiziqishini kuchaytirdi. Bundan tashqari, Ko'hna Termiz harobalari, Teshiktosh g'ori, Zarautsoy qoya su'ratlari, islom olamining yirik namoyondalari hisoblanmish Termiziyalar maqbaralari bilan bir qatorda go'zal tabiat manzaralari, shifobaxsh buloqlar viloyatdagi asosiy turistik obyektlarga aylanish imkoniyatiga ega.

Mintaqa tarkibiga kiruvchi viloyatlardan yana biri - Qashqadaryo viloyati bo'lib, u 1943-yil 20-yanvarda tashkil topgan. Viloyat maydoni 28,57 ming km² bo'lib, u mamlakatimiz umumiy hududining 6,4 % ini tashkil qiladi. Viloyatda, 1-yanvar 2024-yil holatiga ko'ra, 3560,6 ming kishi, ya'ni mamlakatimiz aholisining 9,67 % qismi istiqomat qiladi. Aholi zichligi 1 km²ga 124,6 kishiga teng. Shahar aholisining ulushi 42,8 %, qishloq aholisining salmog'i esa 57,2 % ni tashkil etadi. O'zbekistonning janubiy mintaqasida joylashgan Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlari o'zining noyob tarixiy-madaniy va me'moriy obidalari, o'lmas an'analari, tabiiy-rekreatsion maskanlari bilan mashhur. Viloyatlar o'zining shifobaxsh buloqlari, sharsharalari, g'orlari, qadimgi buddizm o'choqlari bilan mashhur bo'lib, ichki va tashqi turistlarni o'ziga jalb etib keladi.

Qalqama suv ombori

Teshik tosh tabiat yodgorligi

To'laqul sharsharasi

Amir Temur g'ori

Vaxshivor vodiysi

To'palon suv ombori

Xo'jai kon tuz g'ori

Xo'ja mayxona

Taxtaqoracha davoni

Hazrati Bashir ziyoratgohi

Rasm. Janubiy O'zbekistonning rekreatsion destinatsiyalari katalogidan lavhalar

Viloyatlarning har ikkida ham tog' oldi va tog'li mintaqasida turizmni barcha turlarni rivojlantirish imkoniyati istiqbolli hisoblanadi. Jumladan, birgina Qashqadaryo viloyatining tog' va tog' oldi tumanlaridagi ayrim rekreatsion destinatsiyalar e'tibor qaratiladi. Shahrisabz tumani o'zining mashhur qishloqlari, go'zal tog'lari, daryo va soylari, sharsharalari bilan alohida ajralib turadi. Jumladan, G'ilon qishlog'i dengiz sathidan 2336 metr balandlikda, shahar markazidan 87 km. uzoqlikda Hisor tog'lari bag'rida joylashgan.

Qishloq aholisi o'zining qadimiy madaniyati va urf-odatlari bilan MDH davlatlari rassom va fotograflari orasidagi etnoqishloq sifatida mashhur hisoblanadi. Qishloq tog'li hududda joylashganligi uchun turizmning eko, etno, agro, gastronomik turlarini tashkil etish imkoniyati katta. Ko'l qishlog'i dengiz sathidan 2466 metr balandlikda, tuman markazidan 95 km uzoqlikda joylashgan. Har yil 5 mingdan ortiq sayyohlar tashrif buyuradigan Ko'l qishlog'i yo'nalishidagi "Afrosiyob" g'ori, "Shirdoq" va "Ko'l darasi" yaylovlari ostidagi tog'lar tik, toshli va yuqori qismi yaylov bo'lganligi sababli turistlari jalb qilish qiyinchilik tug'dirmaydi. Sarchashma qishlog'i dengiz sathidan 1900 metr balandlikda, tuman markazidan 62 km uzoqlikda joylashgan.

Har yil 6 mingga yaqin sayyohlar tashrif buyuradigan qishloq yaqinida Zindondara, Sipoya, Xo'jaqulbars va Manqalxona daralari mavjud. Miraki qishlog'ida "Miraki", "Lochin", "Oqsuv shamoli" kabi sanatoriya va dam olish maskanlari alohida ahamiyatga ega. Bu yerda dam olish, cho'milish, tibbiy-sog'lomlashtirish turizmi, Kamar, Xitoy, Ammog'on, Almati kabi qishloqlarda ekoturizm, tog' turizmi, sport-sog'lomlashtirish, trekning, delta planda uchish, rafting turizmini rivojlantirish istiqbolli hisoblanadi. Kitob tumani Jovuz qishlog'i hududida Zarafshon tog'ining janubiy-g'arbiy yonbag'ri, Jinnidaryo daryosining chap qirg'og'i bo'ylab, dengiz sathidan 1300-2650 metr balandlikda "Kitob" davlat geologik qo'riqxonasi, Kitob geologiya milliy tabiat bog'i joylashgan. Qo'riqxonada "Zinzilban" kesmasiga olib boruvchi yo'lda yangi turizm yo'nalishi sifatida hududning turizm salohiyatidan foydalanishga alohida e'tibor qaratilgan.

Qo'riqxonada hududini Obi-Safit, Xo'jaqo'rg'on, Zinzilbog', Novobog', Xushnova, Qizilolma va boshqa soylar chuqur kesib o'tib, bu yerda go'zal tabiatli har xil tog' daralarini hosil qilgan. Ushbu hududlarda sayyohlar oqimini ko'paytirish uchun turizmning trekning, ekoturizm, tanishuv, ilmiy va geoturizm turlarini rivojlantirish istiqbolli hisoblanadi. Yakkabog' tumanidagi 3 km. uzunlikdagi (kanyon) Qal'ai-Sheron darasi tik qoyalar bilan o'ralgan bo'lib, qoya devorlari balandligi 220-240 metrgacha yetadi. Daraning pastki qismi qalin o'rmon bilan qoplangan, o'rmondagi ayrim archalarning yoshi 7-8 asrga teng. Darada "Xo'kiz burun" sharsharasi, "Baytal dumi" sharsharasi, dinozavr izlari mavjud. Sharshara mavsumiy hisoblanib, tog'lar ustidagi qorlar erishi natijasida hosil bo'ladi va ajoyib turistik obyektlar hisoblanadi.

Toshqo'rg'on qishlog'idan 12 km uzoqlikda Qal'ai-sheron darasida Amir Temur g'ori joylashgan bo'lib, Markaziy Osiyoda chuqurligi jihatidan eng uzun g'or hisoblanadi. G'orning janubiy tomonida, ya'ni Qal'ai-sheron darasining tugash qismida, baland, ko'kimtir tosh qoyada yura davriga mansub hozirgi kungacha saqlanib qolgan 31 dona dinozavr izlari mavjud. Tumanda cho'milish, dam olish, ekoturizm, tog' turizmni, sog'lomlashtirish turizmini rivojlantirish imkoni mavjud. Dehqonobod tumani tog'li hudud bo'lib, viloyatda maydonning kattaligi bilan ajralib turadi.

Hisor tizmasining g'arbiy tarmoqlari - Chaqchar, Bobosurxok, Qorasirt, Oqbosh tog'larida ekoturizm, tog' turizmi, sog'lomlashtirish turizmini rivojlantirish imkoniyati yuqori. Har yili Konsoy sho'r ko'lga 7 ming, Xujaipok qishlog'ida mineral balchiqli ko'lga 15 ming dam oluvchilar tashrif buyuradi. To'dachorbog' va Torqopchig'oy qishlog'ida Kamolbuloq va

O‘rinbuloq shifobaxsh mineral buloq suvlari negizida kichik sog‘lomlashtirish markazini tashil etish foydadan holi emas.

Ma‘lumotlarga qaraganda, respublika dorivor o‘simliklarining 1/3 qismidan ko‘prog‘i aynan shu viloyatlar hududlarida o‘sadi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yovvoyi holda o‘sovchi dorivor o‘simliklarni muhofaza qilish, madaniy holda yetishtirish, qayta ishlash va mavjud resurslardan oqilona foydalanish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarorida [4] bunday o‘simliklar turlariga alohida to‘xtalib o‘tilgan.

Xulosa. umuman olganda, O‘zbekistonning janubiy hududlari rekreatsion destinatsiyalari ro‘yxati va ma‘lumotlari bazasi va turistik-destinatsiya obyektlari, tarixiy yodgorliklar, muqaddas diniy qadamjolarini turistik kartalari yaratildi. Tumanlarning o‘ziga xos rekreatsion destinatsiyalari bo‘ylab yangi marshrutlar ishlab chiqildi; ishlab chiqilgan yangi marshrutlar tarkibida dorivor o‘simliklar plantatsiyalari, betakror gastronomik, etnomadaniy, rekreatsion destinatsiyalarga turistik oqimni yo‘naltirish bilan bog‘liq aniq taklif va tavsiyalar berildi. Bu borada reklamani yanada jonlantirish, video-roliklar tayyorlash va uni O‘zbekiston milliy teleradiokompaniyasi telekanallarida namoyish etish bilan bog‘liq jarayonlar olib borilmoqda. Mavjud yashil maydonlar (bog‘lar, xiyobonlar, yashil yo‘laklar, shuningdek noan‘anaviy ekoso‘qmoqlarni tashkil etish)ni rivojlantirish, ekoturistik destinatsiyalar faoliyatiga urg‘u berish, aholi orasida ekologik holatni barqarorligini saqlovchi tashviqot-targ‘ibotni kuchaytirish bilan bog‘liq video-roliklar tayyorlanmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. <http://vawilon.ru/statistika-v-turizme/>
2. <https://www.unwto.org/news/international-tourism-back-to-60-of-pre-pandemic-levels-in-january-july-2022>
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/-5841063>
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 10 апрелдаги “Ёввойи ҳолда ўсувчи доривор ўсимликларни муҳофаза қилиш, маданий ҳолда етиштириш, қайта ишлаш ва мавжуд ресурслардан оқилона фойдаланиш чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПҚ-4670-сон Қарори. <https://lex.uz/docs/4785256?ONDATE=21.12.2021%2000>
5. <https://stat.uz/uz/> O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi
6. Abdulxakimov Z.T. Mintaqada rekreatsiyadan foydalanishning tashkiliy-iqtisodiy asoslarini takomillashtirish (Namangan viloyati misolida). Iqtisoliyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)dissertatsiyasi avtoreferati. Samarqand, 2020.- 25 b.
7. Ibadullayev N.Y., Xamitov M.X., Abduxamidov S.A., Daminov M.I.. Mintakaviy turizm. o‘quv qo‘llanma. Samarkand-2018-y. 256.
8. Mirzayev A.T. O‘zbekiston hududlarida turistik-rekreasiya obyektlaridan samarali foydalanish mexanizmini takomillashtirish. Iqtisoliyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori(PhD)dissertatsiyasi avtoreferati. Samarqand, 2019.;
9. Mirzaev A.T. O'zbekistonda turistik-rekreasiya faoliyatini boshqarishning uslubiy jihatlari: o'zgarishlar va istiqbollari. Monografiya. “Al – Ferganus” nashriyoti. Farg‘ona – 2021. 164 b.
10. Oborin M.S., Plotnikov A.V., Vladimirskiy Y.V., Kalchev A.P. Analiz struktury sostava kurortno- rekreatsionnoy sistema na osnove sistemnykh metodov issledovaniy. Vestnik AGTU. Ekonomika. № 3, 2014. 46-50 c.

11. Komilova, N.K., Matchanova, A.E., Safarova, N.I., Usmanov, M.R., Makhmudov, M.M. Some Socio-Economic Aspects of Gastronomic Tourism Study. *Estudios de Economia Aplicada*, 2021, 39 (6)
12. Usmanova 3. Xududiy obyektlarning turistik-rekreatsion salohiyatini baholashning nazariy masalalari. *Iktisodiyot va innovatsion texnologiyalar. Ilmiy elektron jurnal*. 2017. № 2 yil. 3-b.
13. Ветитнев А.М., Журавлева Л.Б. Курортное дело: учебное пособие. -М.: КНОРУС, 2006. -528 с.].
14. [14] Зокиров.А.З. Ўзбекистоннинг шифобахш ресурслари ва шифоғоҳ масканлари. Т.: 1997. Б-184.
15. Квартальнов В.А. Туризм. Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 320с.
16. Кусков А.С, Голубева В.Л, Одинцова Т.Н. Рекреационная география. Учебно-методический комплекс. М.: 2005. - 496 с.
17. Юсупов А.Х. Оценка климатических условий южных районов Узбекистана для отдыха и лечения. Дисс. ...канд. геогр. наук. – Т., 1995. – 139 с.